

Supplemental Table 2 (S2)

Mammal reservoir species analyzed for *T. cruzi* infection from collection regions.

Taxa	Species	Chiapas			Campeche	Oaxaca	Morelos
		Berriozabal	Palenque	Tapachula	Zoh Laguna	Nopala	9 landscapes
Chiroptera	<i>Artibeus lituratus</i>	X	X	X	X	X	X
	<i>Artibeus jamaicensis</i>	X	X	X	X	X	X
	<i>Artibeus hirsutus</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Carollia perspicillata</i>	X	X	-	-	-	-
	<i>Carollia sowelli</i>	-	X	-	X	-	-
	<i>Carollia subrufa</i>	-	-	-	-	X	-
	<i>Dermanura azteca</i>	X	-	-	-	-	X
	<i>Dermanura phaeotis</i>	X	X	-	X	X	-
	<i>Dermanura tolteca</i>						X
	<i>Sturnira hondurensis</i>	X	-	-	X	X	X
	<i>Sturnira parvidens</i>	X	X	X	X	-	X
	<i>Lasiurus intermedius</i>	X	-	-	-	-	-
	<i>Centurio senex</i>	X	-	-	-	-	-
	<i>Glossophaga soricina</i>	X	X	X	X	X	X
	<i>Glossophaga morenoi</i>						X
	<i>Glossaphaga sp.</i>						X
	<i>Pteronotus parnelli</i>	X	X	-	-	X	X
	<i>Desmodus rotundus</i>	-	X	-	X	X	X
	<i>Myotis sp.</i>	-	-	X	-	-	-
	<i>Myotis keaysi</i>	-	-	-	X	-	-
<i>Myotis velifer</i>	-	-	-	-	-	X	

	<i>Macrotus waterhousii</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Anoura geoffroyi</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Micronycteris macrotis</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Choeronycteris mexicana</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Eptesicus fuscus</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Rogeessa parvula</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Balanteopteryx plicata</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Leptonycteris yerbabuenae</i>	-	-	-	-	-	X
Rodentia	<i>Mus musculus</i>	X	-	-	X	-	X
	<i>Rattus rattus</i>	X	-	-	X	-	X
	<i>Heteromys desmarestianus</i>	X	X	-	-	-	-
	<i>Peromyscus mexicanus</i>	X	X	-	-	-	-
	<i>Peromyscus yucatanicus</i>	-	-	-	X	-	-
	<i>Peromyscus melanophrys</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Peromyscus levipes</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Peromyscus sp.</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Ototylomys phyllotis</i>	-	X	-	X	-	-
	<i>Heteromys gaumeri</i>	-	-	-	X	-	-
	<i>Orizomys sp</i>	-	-	-	X	-	-
	<i>Oryzomys couesi</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Sigmodon hispidus</i>	-	-	-	X	-	X
	<i>Sigmodon spp</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Spermophilus sp.</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Reithrodontomys fulvescens</i>	-	-	-	-	-	X

	<i>Neotoma mexicana</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Liomys irroratus</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Baiomys musculus</i>	-	-	-	-	-	X
Didelphimorphia	<i>Didelphis virginiana</i>	X	X	-	X	-	X
	<i>Philander opossum</i>	X	-	-	X	-	-
	<i>Didelphis marsupialis</i>	X	-	-	X	-	X
	<i>Marmosa mexicana</i>	-	X	-	-	-	-
Lagomorpha	<i>Silvilagus cunicularis</i>	-	-	-	-	-	X
Carnivora wildlife	<i>Bassariscus astutus</i>	-	-	-	-	-	X
	<i>Mephitis macroura</i>	-	-	-	-	-	X
Carnivora companion	<i>Felis catus</i>	X	-	-	X	-	X
	<i>Canis lupus familiaris</i>	X	-	-	X	-	-
Artiodactyla	<i>Bos taurus</i>	X	-	-	X	-	-
	<i>Sus scrofa domesticus</i>	X	-	-	X	-	-
	<i>Ovis aries</i>	X	-	-	X	-	-
	<i>Capra aegagrus hircus</i>	-	-	-	X	-	-
Perrisodactyla	<i>Equus africanus asinus</i>	X	-	-	-	-	-
	<i>Equus ferus caballus</i>	X	-	-	X	-	-
	<i>Equus (mule)</i>	X	-	-	-	-	-

